

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КЎП ИССИҚЛИК ЙЎҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР doktorant. Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли (Ўзбекистон, Тошкент архитектура қурилиш университети)

Аннотация. Ушбу илмий маъқолада дунё бўйича энергия манбаларига бўлган танқисликни вужудга келтирилганлиги, қайта тикланмайдиган энергия манбалари захираларининг тугаб бораётганлиги, энергия манбаларига бўлган эҳтиёжни эса ортиб бораётганлиги ва шу сабабли замонавий биноларда амалга оширилиши зарур бўлган энергия тежамкорлик йўналишлари ҳақида маълумотлар берилган.

Маъқолада асосий эътибор биноларнинг иссиқлик таъминотида энг кўп иссиқлик йўқотадиган, иссиқлик ва иссиқ сув билан таъминлаш тизимидаги иссиқлик истеъмол қилувчи жиҳозларда энергия тежамкорлик бўйича олиб бориладиган кам, ўртача ва юқори харажатли, энг муқобил чора-тадбирларга қаратилган. Энергия тежамкорлик чора-тадбирлари биноларнинг энергия истеъмол қиладиган айрим тизим ва жиҳозлари (иситиш ва иссиқ сув билан таъминлаш тизимидаги иссиқлик истеъмол қилувчи жиҳозлар) мисолида кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: энергия тежамкорлик; чора-тадбирлар; иситиш тизими; иссиқ сув таъминоти; циркуляция; босим регулятори; изоляция; радиатор; гермитизация.

1.Кириш. Ҳозирги кунда барча мамлакатларда қуриладиган биноларнинг энергия самарадор ва энергия тежамкор бўлишига алоҳида эътибор берилмоқда. Бунинг асосий сабаблари кейинги йилларда энергия манбаларига бўлган эҳтиёжларни ортиб бораётганлиги, уларни нархларини ҳам кескин кўтарилиб кетаётганлиги, газ, кўмир, нефт каби қайта тикланмайдиган, асосий ёқилғи воситамиз бўлган, анъанавий энергия манбаларини тугаб бораётганлиги, дунё аҳолиси сонини кўпайиб бораётганлигидир. Булардан ташқари ҳозирги кунда дунё бўйича ишлаб чиқариладиган жами энергиянинг 40-50% и турар-жой биноларига сарфланаётган экан. Бу маълумотлардан кўриниб турибдики, ҳозирги кунда барча энергия манбаларидан, айниқса турар-жой-коммунал хўжалигида тежамкорлик билан фойдаланишни, яъни энергия тежамкорлик бўйича самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқишни тақозо қилади. Биноларда бундай энергия тежамкорлик бўйича энг оптимал чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун авваламбор қуйидаги ишларни амалга ошириш керак: объектни тўлиқ текшириб чиқиш керак ва кўп энергия йўқотишни аниқлаш керак; иқтисод қилишни кутиладиган такомиллаштирилган принципларини техник моҳиятини аниқлаш керак; йиллик иқтисод қилишни ҳажмини аниқлаш керак;

таклиф этилган рекомендацияларни бажариш учун кўрсатилган жиҳозларни таркибини, уларнинг тахминий нархларини, уларни ташиб келтириш, монтаж қилиш ва ишга тушириш нархларини аниқлаш керак; таклиф этилган рекомендациядан келадиган умумий иқтисодий фойда миқдори баҳоланиши керак. Энергия истеъмол қилувчи тизимлардаги энг кам энергия сарфи билан ишловчи технологияларни (улар оптимал технологиялар дейилади) ҳаётга татбиқ этиш лозим.

Энергия тежамкорлик чора-тадбирларининг асосан кам, ўртача ва юқори харажатли турлари мавжуд. Кам харажатли чора-тадбирлар бюджет ташкилотларининг ёки корхоналарнинг жорий фаолияти даврида амалга оширилиб, уларни ўз-ўзини қоплаш муддати 2 йилдан кам бўлади. Ўртача харажатли чора-тадбирлар хусусий маблағлар ҳисобидан амалга оширилиб, уларни ўз-ўзини қоплаш муддати 2-5 йилни ташкил этади. Юқори харажатли чора-тадбирлар кўшимча инвестицияларни талаб қилиб, уларни ўз-ўзини қоплаш муддати 5 йилдан кўп бўлади.

2.Таҳлиллар ва натижалар. Энди энергия тежамкорлик чора-тадбирларини биноларнинг энергия истеъмол қиладиган айрим тизим ва жиҳозлари мисолида кўриб чиқамиз.

Иссиқлик таъминотидаги энг кўп иссиқлик йўқотиш асосан иситиш ва иссиқ сув билан таъминлаш тизимидаги иссиқлик истеъмол қилувчи жиҳозларда содир бўлади.

Иссиқлик билан таъминлаш тизимидаги иссиқлик йўқотиш асосан қуйидагиларга боғлиқ бўлади:

-иссиқликни объектларда бир хилда тақсимланмаганлиги ва тизимни нотўғри лойиҳаланиши оқибатида (5-15%);

-иссиқлик узатиш параметрларининг регуляровкаси йўқлиги ва иссиқлик бериш характерининг жорий оби-ҳаво шароитига мос келмаслиги натижасида (15-20%).

Иссиқ сув таъминоти тизимидаги иссиқлик йўқотиш эса асосан қуйидагиларга боғлиқ бўлади:

-иссиқ сув айланишининг ёмонлиги ёки йўқлиги сабабли (25% гача);

-иссиқ сув таъминоти тизимида регуляторларнинг йўқлиги ёки ишга яроқсизлиги оқибатида (15% гача);

-ички беҳуда оқишлар ва иссиқ сув иситилишида иссиқлик алмашувчи юзаларнинг ифлосланиши натижасида (10-15%).

Иситиш тизимлари. Юқорида келтирилганлардан ташқари иситиш тизимидаги энергия тежамкорлик чора-тадбирларига қуйидагиларни ҳам киритиш мумкин:

-эшик ва дераза бўшлиқларини (проёмларини) яхши зичлаш, дераза проёмлари ва блокларидagi тирқишларни сифатли ёпиш (тўлдириш) натижасида ҳаво билан сизиб чиқадиган иссиқлик йўқотилиши камаяди (20% гача);

-деразаларнинг ром оралиғи бўшлиқларида ПВХ плёнкали шторларни ўрнатиш ва эски ромларни 2 ва 3 қаватли қилиб ойналанган шиша пакетларга (стеклопакетларга) алмаштириш натижасида (иқтисод қилиш 30% гача) иссиқлик йўқотилиши камаяди. Бу тадбирларга кетган маблағлар бинонинг ойналаниш юзасига боғлиқ бўлиб, ўзини бир йил ичида коплайди;

-ташқи тўсувчи конструкцияларни, жумладан деворларни, полларни, чордоқ ораёпмаларини ёки томёпмаларини иссиқлик ҳимоясини таъминлаш

натижасида. Буларни иссиқлик ҳимоясини таъминлаш натижасида иссиқлик энергиясини 15-30% гача иқтисод қилиш мумкин. Бундан ташқари чордоқ ҳамда подваллардаги иссиқлик ва ҳаво режимлари яхшиланади;

-иситиш тизимини автоматлаштириш натижасида ҳам иссиқлик истеъмолини камайтириш мумкин. Бу тадбир орқали иссиқлик энергиясини 8-25% иқтисод қилиш мумкин. Бундай тадбирлар асосан иссиқлик манбаларини биноларга кириш жойларида, алоҳида (индивидуал) иссиқлик пунктларида ва барча иссиқлик радиаторларида температуранинг термостатик регулятори ўрнатиш ҳамда фасад бўйича регуляровка қилиш ва иссиқлик беришни программлаштириш асосида эришилади. Термостатик регуляторлар қўйиш натижасида иссиқликни 50-60% гача иқтисод қилиш мумкинлигини амалиёт кўрсатмоқда;

-шайба ва балансировка қилувчи вентиляторларни ўрнатиш орқали иссиқлик тизими режимини гидравлик наладка қилиш орқали. Йиллик иқтисод йиллик берилган иссиқликнинг 4% и ни ташкил этади;

-нурли ва ҳаволи иситиш тизимини қўллаш орқали 5% гача иссиқликни иқтисод қилиш мумкин;

-аҳоли ўртасида хоналарни иссиқлик ҳимояси ва герметизациясини таъминлаш, иссиқлик ва электр энергиясидан оқилона фойдаланиш бўйича оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиб тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш орқали.

Иситиш тизимида автоматик бошқариш ва иссиқлик истеъмолини ҳисоби бинонинг энергия истеъмолини пасайтирувчи барча чора-тадбирларни қўллаган ҳолда энг юқори самарадорликка эришилади.

Иссиқ сув таъминоти тизимлари. Сув ва иссиқлик йўқотилишининг асосий сабаблари, бу шаҳар водопроводида, иссиқлик тармоқларида ва иссиқ сув таъминоти тизимида гидравлик ва иссиқлик режимининг бузилиши оқибатидандир.

Гидравлик режимнинг бузилиш сабабларига қуйидагилар кирди:

-шаҳар водопровод тизимида сув борсимининг талаб қилингандан пасайиб кетиши;

- сув иситиш мосламаларининг қаршилигини кўпайиб кетиши;

-сув иситиш мосламаларида сувни яхши иситмаслик;

-хўжалик насосларини аниқ бошқармаслик ва ишончли автоматик бошқариш тизимининг йўқлиги.

Иссиқлик таъминоти тизимида иссиқлик режимини бузилиш сабабларига қуйидагилар :

-сувнинг қайнаб кетиши ёки тармоқ сувлари температурасини рухсат этилган минимумдан тушиб кетиши ёки сув иситиш мосламаси секциясини иситилаётган сувга нотўғри улаш ёки температура ва сув сарфи регуляторининг бузиқлиги ёки тўғри наладка қилинмаганлиги оқибатида иссиқлик узатиш коэффициентини камайиши ва охир оқибатда сув иситиш мосламаларида сувни яхши исимамай қолиши;

-сув узатиш тизимидаги сувни бекорга оқиши натижасида сув ҳажминини йўқотилиши.

Иссиқ сув таъминоти тизимида қуйидагича энергия тежамкорлик чоратадбирларини қўллашга маслаҳат берилади:

-иссиқ сув таъминоти тизимини тузатиш(наладка қилиш). Барча абонентларнинг сув колонкаси(водоразбор) кранларида сувнинг ҳисобий температурасини таъминлаш, колонка бошланишида совутилган сув қуйилишида иссиқлик ва сувни бекорга йўқ бўлишини пасайтиради. Бу иссиқлик йўқотилишини олдини оладиган энг асосий тадбирлардан бири ҳисобланади(иссиқлик йўқотилиши 5% гача бўлиши мумкин). Тизимни наладка қилишнинг асосий принципи циркуляция режимда стояклар ва секция тугунлари(узеллари) қаршилигини кўпайтиришдир.

-санитар-техник кабина ва подвал каналларида ётқизилган стоякларни изоляцияси. Иссиқ сув нархининг 90%и иссиқлик энергияси нархидан, 10% и эса сувнинг нархидан иборат бўлади.Шунинг учун ҳам авваламбор иссиқлик энергиясини иқтисод қилишга эътиборни қаратиш лозим. Циркуляция қилишга сарф бўлган иссиқлик

энергияси, изоляция қилинган магистраллар, изоляция қилинмаган стоякларга йўқотилган ва ванна хонани иситишга кетган иссиқлик энергия сарфидан ташкил топган бўлиб, 30-40% иссиқлик энергияси иссиқ сув таъминотида сарф бўлади. Циркуляцияга кетган иссиқлик энергиясининг 25% и ванна хонани иситишга сарф бўлади, қолган 75%и эса бекорга сарфланади. Иссиқ сув таъминотидаги иссиқлик энергиясини бекорга сарф бўлиши асосан подваллардаги стояклар ва санитар-техник кабиналарининг техник каналларини изоляция қилиш орқали амалга оширилади. Санитар-техник кабинанинг техник каналида ётқизилган стояклар тўлиқ изоляция қилинади. Бирлаштирилган санузелларда очик ҳолатда ётқизилган стояклар изоляция қилинмайди;

-ёз фаслида циркуляция насосини ўчириб қўйиш. Иссиқ сув таъминоти тизимида сув колонкасининг(водоразборнинг) барча нукталарида иссиқ сувни температурасини талаб тарафасида ушлаб туриш учун сувни циркуляцияси амалга оширилади. Турар-жой ва ижтимоий объектларда кечалари сув сарфи диярли бўлмайди. Циркуляцияга кетадиган иссиқликни иқтисод қилиш, йилнинг иссиқ вақтларида кечалари циркуляция насосларини ўчириб қўйиш орқали эришилади. Бунда истеъмолчилар иссиқ сувдан фойдаланишлари мумкин бўлади. Насосларни ўчириш орқали сув колонкалари мавжуд бўлмаган стоякларда иссиқлик энергиясини йўқотилишини камайтириш ҳисобидан иссиқлик иқтисод қилинади. Чордоқларда трубопровод тизими музлаб қолмаслиги учун насосларни ўчирилиши ташқи ҳаво температураси 3 градусдан юқори бўлганда рухсат этилади. Кўп одам яшайдиган, сменали иш бўладиган турар-жой кварталларида, кечалари сув истеъмоли кўп бўлганлиги сабабли циркуляция насосларини ўчиришга рухсат этилмайди;

Сувни кўп сарф бўлишини сабабини аниқлашда, дарҳол бекорга оқишини тўхтатишда, сув колонкаси арматураси носозлигини тузатишда сувни сарф бўлишини назорат қилиш керак. Эксплуатация қилиш даражасини кўтариб,

иссиқ сув тармоғи тизимида иссиқ сувни ноўрин сарфлаш даражасини пасайтириш мумкин. Сувни тез сарф бўлишини олдини олиш учун кранларни олдидан ортиқча босимни пасайтирувчи шайбалар ўрнатиш керак. Худди шундай доимий равишда трубопроводларнинг ва иссиқлик изоляциясининг аҳволини доимий назорат қилиш керак, вақтида иссиқлик изоляциясини таъмирлаш ва трубопроводларнинг занглаган жойларидан сувни бекорга оқишини тўхтатиш лозим. Пала-партиш сарфланишга олиб келувчи ортиқча босимни пасайтириш учун иссиқ сув тармоғи иситкичларидан кейин трубопровода босим регуляторларини ўрнатишга маслаҳат берилди.

Трубопроводларни, радиаторларни, сув иситиш мосламаларини ювиш(промывка) ва тозалаш(прочистка). Истеъмолчида иссиқлик ва сувни иктисод қилиш трубопроводларни, радиаторларни, сув иситиш мосламаларини ювиш ва тозалаш орқали ҳам амалга оширилади. Амалиётда уларнинг куйидаги турлари ишлатилади: иситиш тизимини гидрохимик ювиш; иссиқ ва совуқ сув таъминоти тизимини электрогидроимпульсли тозалаш; иситиш радиаторларини гидроимпульсли тозалаш; сув иситиш жиҳозларини гидрохимик ювиш ва электрогидроимпульсли тозалаш.

3.Хулоса. Қисқача қилиб айтганимизда, эксперт олимларимизнинг баҳолаларига асосланган бўлсак, барча энергиятежамкорлик чора-тадбирларини тизимли равишда қўллаганда турар-жой объектларида хизмат кўрсатишга сарфланаётган сарф-харажатларни 2-3 мартагача камайтириш мумкин экан. Бунда шаҳарсозлик ечимлари такомиллаштирилганда энергиятежамкорликнинг солиштирма улуши 8-10%ни, архитектуравий-планлаштириш ечими 15%ни, конструктив тизим 25%ни, инженерлик тизими вентиляция тизими билан биргаликда 30%ни, хизмат кўрсатиш технологияларини такомиллаштириш, яъни иссиқлик, сув, электроэнергияларни назорат ва регулировка қилиш, ҳисоблагичларни ўрнатиш 20%ни ташкил қилади.

Адабиётлар

1. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. Учебное пособие, -М.: «ИНФРА-М», 2019. -204 с.
2. Алоян Р.М., Федосев С.В., Опарина Л.А. Энергоэффективные здания-состояние, проблемы и пути решения. –Иваново: ПресСто, 2016. -276 с.
3. Khakimov, G. A. "Changes in the Strength Characteristics of Glinistx Soils under the Influence of Dynamic Forces International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT." Exploring innovation (2020): 639-643.
4. Мингяшаров А., Исламова Н. "Повышение энергоэффективности пассивной системы РСМ с использованием регулируемой естественной вентиляции" Вестник науки и образования 7-1(127), 41-43ст 2021
5. Khakimov, Gayrat Akramovich. "Changes in plastic zones in less bases under seismic vibrations."
6. Khakimov, G. A., and M. A. Muminov. "Construction of buildings on weak moist clay soils in seismically active zones of Uzbekistan." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.12 (2022): 755-760
7. Yusupov U., Mingyasharov A. "Energy efficiency of industrial premises of industrial buildings" Вестник науки и образования 7-2(110), 33-35ст 2021
8. Хакимов, Гайрат, et al. "Энергиятежамкор ва паст энергия эҳтиёжли замонавий бинолар қурилишининг жаҳон амалиёти ва ундан ўзбекистон шароитида фойдаланиш истиқболлари." Talqin va tadqiqotlar 1.19 (2023).
9. Miralimov, Mirrakhim Mirmakhmutovich. "Principles of Regulation of Thermal Protection of Enclosing Structures and Their Impact on the Energy Efficiency Of Buildings." Design Engineering (2021): 496-510.
10. Khakimov, Gayrat Akramovich. "The nature of the change in the connectivity of moistened loess soils during vibration." American Journal of Applied Science and Technology 2.06 (2022): 26-41.
11. Khakimov G., Мингяшаров А., Исламова Н. "Main aspects of energy conservation in civil engineering" Novateur publications JOURNALNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 4, April. - 2023
12. Rahmonov N. "Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari" Science and Education 2022 169-174

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342